

Ney (Nây-ı Şerîf) Enstrümanı Bakımı, Yağlanması ve Muhafazası

*(Maintenance, Oiling, and Preservation of the
Ney (Nây-ı Şerîf) Instrument)*

Emin Taner ELMAS^{*1}

^{*1} Dr. Öğr. Üyesi ve Makina Yüksek Mühendisi; Motorlu Araçlar ve Ulaştırma
Teknolojileri Bölümü, Otomotiv Teknolojisi, Teknik Bilimler MYO, Iğdır
Üniversitesi, Türkiye, Biyomühendislik ve Bilimleri Anabilim Dalı, Lisansüstü Eğitim
Enstitüsü, Iğdır Üniversitesi, Türkiye,

Iğdır Üniversitesi, 76000

Iğdır – TÜRKİYE

^{*1}ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7290-2308>

Özet

Bu makalede ney bakımı, yağlanması ve muhafazası ile ilgili faydalı bilgiler verilmiştir. Neylerimizi belirli zaman aralıklarında yağlamalıyız.

Yağlama işlemi için kullanılacak başlıca yağlar: Fındık Yağı, Susam Yağı, Badem Yağı, Ceviz Yağı şeklinde olup zeytinyağı, kanola yağı ve hatta ince makina yağı da kullanılabilir.

Fakat burada siz değerli neyzenlere tavsiyem olabildiğince ince bir yağ kullanmanız olacaktır ki “Fındık Yağı” bu nedenle benim tavsiye edeceğim başlıca yağ türü olacaktır. Susam Yağı da Fındık Yağı kadar ney yağlaması için elverişli olmasına karşın bulunması zor ve pahalı oluşu nedeni ile kolay ulaşılamamaktadır.

Neyimizi üfledikten hemen sonra yağlamak doğru değildir, içerisindeki nemin bir süre kurummasını beklemek doğru olacaktır.

Şekiller ile gösterilen Ney Yağlama Kazanı (Tankı) ney yağlama işlemi için son derece uygun olup etkin bir yağlama sağlamaktadır. Ney Yağlama Kazanının ilk bölmesine yerleştireceğiniz neyimizin başpare ağzından fındık yağı ile doldurunuz. Örneğin akşam eve geldiğinizde neyinizi yağlama kazanına yerleştirip gece yatana kadar 6-7 saat yağ içerisinde bekletin ve sonrasında neyinizi buradan çıkarıp ney yağlama kazanının ikinci bölmesine alıp yağı iyice süzdürünüz ki yatarken süzdürme bölmesine yerleştirdiğiniz neyimizi yine 6-7 saat sonra sabah olunca bu bölmeden de çıkarabilirsiniz. Neyimizi kuru, temiz ve yumuşak bir bez ile dış kısmını silerek ve altına bir kap yerleştirip kenarda dik vaziyette 1-2 saat daha bırakıp iyice süzülüp kurummasını sağlamak uygun olacaktır. Bu aşamadan sonra artık neyimizi alıp üfleyebilirsiniz.

Neyimizin dış kısmını Ceviz Yağı ile yağlarsak kızarıklık hoş bir renk elde edilecektir.

Neyimizi satın aldıktan hemen sonra ilk bir ay boyunca her hafta ve sonrasında ise ayda bir yağlamak yeterli olacaktır. Elbette neyimizi çok sık üflüyorsak bu süreler ihtiyaç doğrultusunda daha da kısaltılabilir.

Üst paragrafta tariflediğimiz bu ana yağlama işlemine ilave bir de ara yağlama işlemleri yapmak sağlıklı bir uygulamadır. Örneğin yeni yağladığımız ve bir ay sonra tekrar yağlayacağımız neyimizi ihtiyaca göre haftalık, 10 ya da 15'er günlük aralar ile damlalık ile yağlayabiliriz, Çeşitli yağlar kullanarak ki bunlar, ceviz yağı, susam yağı ve badem

yağıdır, bunların her birinin şişelerinden damlalık ile çekip neyin başparesinden ses kutusuna doğru 3-4 damla halinde damlatabiliriz. Aşiran perdesinin hemen altındaki delikten de 1-2 damla ince makina yağı damlatılabilir. En son olarak da yine başpare üzerinden ses kutusuna 1-2 damla lavanta yağı ile 1-2 damla gül yağı damlatmak güzel koku ve nefes ferahlığı sağlayacaktır. Bu işlemler için damlalık ve enjektör malzemeleri kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Ney (Nây-ı Şerîf), Ney'in Bakımı, Ney'in Yağlanması

Abstract

This article provides useful information regarding the care, oiling, and storage of the ney (a type of Turkish flute). We should oil our neys at regular intervals.

The main oils used for oiling are: hazelnut oil, sesame oil, almond oil, and walnut oil. Olive oil, canola oil, and even thin machine oil can also be used. However, I recommend using the thinnest oil possible, and hazelnut oil is therefore my primary recommendation. Sesame oil is also suitable for lubricating the ney, but it is difficult to find and expensive, making it less readily available.

It is not correct to oil the ney immediately after playing it; it is best to wait for the moisture inside to dry for a while.

The Ney Oiling Tank (or reservoir) shown in the diagram is ideal for oiling your ney and provides effective lubrication. Fill the first compartment of the Ney Oiling Tank with hazelnut oil, through the mouthpiece of your ney. For example, when you come home in the evening, place your ney in the oiling tank and let it sit in the oil for 6-7 hours until you go to bed. Afterwards, remove your ney and place it in the second compartment of the oiling tank to drain the oil thoroughly. You can place your ney in the draining compartment again for 6-7 hours, and remove it from this compartment in the morning. Wipe the outside of your ney with a dry, clean, and soft cloth, place a container underneath, and leave it upright for another 1-2 hours to allow it to drain and dry completely. After this stage, you can take your ney and play it.

Oiling the outside of our ney with walnut oil will give it a pleasant, reddish color. For the first month after purchasing the ney, oiling it weekly, and then monthly, will be sufficient. Of course, if you play the ney very frequently, these intervals can be shortened as needed.

In addition to the main lubrication process described in the paragraph above, it is also a healthy practice to perform intermediate lubrication processes. For example, we can lubricate our newly lubricated ney, which we will lubricate again in a month, weekly, or every 10 or 15 days, depending on the need, using a dropper. We can use various oils, such as walnut oil, sesame oil, and almond oil, and draw 3-4 drops from the bottles of each with a dropper and drip them from the mouthpiece towards the soundbox. 1-2 drops of thin machine oil can also be dripped into the hole just below the aşiran fret. Finally, dripping 1-2 drops of lavender oil and 1-2 drops of rose oil from the mouthpiece into the soundbox will provide a pleasant scent and fresh breath. Dropper and syringe materials can be used for these processes.

Keywords: Ney (Nây-ı Şerîf), Ney Maintenance, Ney Oiling

“NEY VE NEYZEN”

Kavga değil, sevgi için, gönüller yapmak için;

Neyzenin emeli ulaşmaktır “Aşk”a; ilâhî “Aşk”a,

“Ney” demek “Gönül” demek,

Yoldaşınız gönlünüz olsun,

“Neyzen”, gönül insanıdır,

Bin kamıştan biri “Ney” olur,

*Bir musiki vasıtası olmaktan da ötede; fersah fersah fazladır,
Neyzen; Ney'ini vasıta kullanarak akıl ve iyiliği buluşturur,
“Ney” vicdanlı bir yol, “Neyzenlik” ise ilkeli, felsefi, kültürel
ve ilim dolu bir yolculuktur.*

*İnsani değerler ile bezenmiş hoşgörülü;
Sabır, şükür ve seyir dolu bir hayat anlayışıdır.
Sanatkâr Neyzen alçakgönüllü olur, mütevazî yaşar.
Dünyevi hırslarından arınır, erdemli, maneviyatçı ve affedici tabiatlı olur,
Ele geçirmeyi reddetmek en büyük olgunluktur.*

Nây-i Şerif üfleyerek;

İnsân-ı kâmil (iyi ve olgun insan)

ve

Mürşid-i kâmil (kaliteli ve doğru insan)

olma yolunda

Sabreyle, Şükreyle, Seyreyle...

SAİR: Dr. Öğr. Üyesi Mak.Yük.Müh. Emin Taner ELMAS

Giriş

Neylerimizi belirli zaman aralıklarında yağlamalıyız.

Yağlama işlemi için kullanılacak başlıca yağlar: Fındık Yağı, Susam Yağı, Badem Yağı, Ceviz Yağı şeklinde olup zeytinyağı, kanola yağı ve hatta ince makina yağı da kullanılabilir.

Fakat burada siz değerli neyzenlere tavsiyem olabildiğince ince bir yağ kullanmanız olacaktır ki “Fındık Yağı” bu nedenle benim tavsiye edeceğim başlıca yağ türü olacaktır. Susam Yağı da Fındık Yağı kadar ney yağlaması için elverişli olmasına karşın bulunması zor ve pahalı oluşu nedeni ile kolay ulaşılamamaktadır.

Neyimizi üfledikten hemen sonra yağlamak doğru değildir, içerisindeki nemin bir süre kurummasını beklemek doğru olacaktır.

Şekiller ile gösterilen Ney Yağlama Kazanı (Tankı) ney yağlama işlemi için son derece uygun olup etkin bir yağlama sağlamaktadır. Ney Yağlama Kazanının ilk bölmesine yerleştireceğiniz neyimizin başpare ağzından fındık yağı ile doldurunuz. Örneğin akşam eve geldiğinizde neyinizi yağlama kazanına yerleştirip gece yatana kadar 6-7 saat yağ içerisinde bekletiniz ve sonrasında neyinizi buradan çıkarıp ney yağlama kazanının ikinci bölmesine alıp yağı iyice süzdürünüz ki yatarken süzdürme bölmesine yerleştirdiğiniz neyimizi yine 6-7 saat sonra sabah olunca bu bölmeden de çıkarabilirsiniz. Neyimizi kuru, temiz ve yumuşak bir bez ile dış kısmını silerek ve altına bir kap yerleştirip kenarda dik vaziyette 1-2 saat daha bırakıp iyice süzülüp kurummasını sağlamak uygun olacaktır. Bu aşamadan sonra artık neyimizi alıp üfleyebilirsiniz.

Neyimizin dış kısmını Ceviz Yağı ile yağlarsak kızarıklık hoş bir renk elde edilecektir.

Neyimizi satın aldıktan hemen sonra ilk bir ay boyunca her hafta ve sonrasında ise ayda bir yağlamak yeterli olacaktır. Elbette neyimizi çok sık üflüyorsak bu süreler ihtiyaç doğrultusunda daha da kısaltılabilir.

Üst paragrafta tariflediğimiz bu ana yağlama işlemine ilave bir de ara yağlama işlemleri yapmak sağlıklı bir uygulamadır. Örneğin yeni yağladığımız ve bir ay sonra tekrar yağlayacağımız neyimizi ihtiyaca göre haftalık, 10 ya da 15'er günlük aralar ile damlalık ile yağlayabiliriz, Çeşitli yağlar kullanarak ki bunlar, ceviz yağı, susam yağı ve badem yağıdır, bunların her birinin şişelerinden damlalık ile çekip neyin başparesinden ses kutusuna doğru 3-4 damla halinde damlatabiliriz. Aşiran perdesinin hemen altındaki delikten de 1-2 damla ince makina yağı damlatılabilir. En son olarak da yine başpare üzerinden ses kutusuna 1-2 damla lavanta yağı ile 1-2 damla gül yağı damlatmak güzel koku ve nefes ferahlığı sağlayacaktır. Bu işlemler için damlalık ve enjektör malzemeleri kullanılabilir.

“Ney” enstrümanı (Nây-ı Şerîf) esasen Türk Musikisinin ana yapısını oluşturmaktadır. Musikimizdeki perdeler ve akort sistemi ney enstrümanı temeline dayanmaktadır.

Ney öğrenirken beraberinde Türk Musikisi Nazariyatı da öğrenilir ve bu özellikleri

nedeni ile de ney'in diğer enstrümanlardan çok daha farklı bir öneme haiz olduğunu söylemek mümkündür.

Ney yalnızca bir enstrüman olmayıp aynı zamanda bir yaşam felsefesidir, hayata bakış ve anlayışıdır. İnsân-ı kâmil (iyi ve olgun insan) - Mürşid-i kâmil (kaliteli ve doğru insan) olma yolunda ilerlemektir. İnsân-ı kâmil olabilmek ele geçirmeyi reddetmek ile başlar.

“Neyzen”, Ney enstrümanını icra eden yani Ney'i üfleyen kişiye verilen isimdir. “Nayi” ifadesi ile eş anlamlıdır.

Ney enstrümanı icrası için “Ney çalmak” ifadesi yerine “Ney üflemek” kullanılır. Ney son derece hisli ve ruha tesir eden bir ses verir.

Toplu ney icralarında birinci neyzen olarak görev yapan kişiye “Baş neyzen” anlamına gelen “Neyzenbaşı” denir. Neyzenbaşı, en usta, üstâd ve en kıdemli neyzen olmalıdır. Neyzenbaşı tabiri için eskiden “Ser-Neyzen” ya da “Ser-Nayi” ifadeleri de kullanılmıştır.

“Ney” bir yol, “Neyzenlik” ise bir yolculuktur, sabır, şükür ve seyir dolu bir hayat biçimidir. Bin kamıştan biri Ney olur. Sanatkâr Neyzen alçakgönüllü olur, mütevazî yaşar.

Müziğin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri de çok eski zamanlardan beri bilinmektedir.

Özellikle “Ney” enstrümanının sesi tamamen doğal tınlara sahip ve insan sesine çok yakın özellikte bir sestir. “Ney” meydana getirdiği ses tınıları ve bu tınıların oluşturduğu frekanslar itibari ile insan sağlığı üzerinde de olumlu faydalar sağlayabilecek yapıdadır. (Ses tınısı tanımı: sesler aynı frekans değerlerine sahip oldukları halde eğer ses kaynakları farklı ise seslerin farklı olarak algılanmasına “tını” adı verilir. Esasen “tını” için sesler arasındaki renk farkı demek de mümkündür.) Bu noktada fayda sağlaması bakımından tını özellikleri, geniş aralıklı ve zengin içerikli yapısı gereği Türk Musikisi öncelikli olarak değerlendirilmeli ve ele alınmalıdır.

“Tıp ve Müzikoretapi Uygulamalarının İnsan Sağlığı üzerindeki Etkileri” ismi ile yayınladığım bilimsel makalemde söz konusu müziğin ve “Ney” enstrümanının insan sağlığı ve dolayısı ile tedavi süreçleri ile etkileşimi, Türk Musikisi Makamları ile beraber değerlendirilerek hem önleyici hem de bir yardımcı – destekleyici tedavi

yöntemi biçiminde ortaya konulmuş olup,

bu çalışmanın doktorlar ile birlikte diğer sağlıkçılar için de rehber niteliği taşıması ve hastaların yaşam kalitesini arttırma yönünde destek sağlaması hedeflenmiştir.

“Ney Enstrümanı Nây-ı Şerîf’in Doğal Müzikal Sesinin Yardımıyla Alzheimer Hastalığı ve Parkinson Hastalığının Tıbbi Tedavi Yöntemi” isimli diğer bir bilimsel makalemde ise başta Alzheimer ve Parkinson olmak üzere nörolojik hastalıkların “Ney” sesi ile tedavisi anlatılmıştır.

Yaklaşık olarak 3 oktavlık ses sahasına sahip olan “Ney” enstrümanında üfleme şiddetine göre birbirinden ayrılan kademeler vardır ki biz kitapta bu kademelere “ses devreleri” adını vereceğiz. Söz konusu ses kademeleri gerek nefes üfleme şiddetinin arttırılması ya da azaltılmasıyla, gerekse dudak pozisyonu ve baş hareketlerimiz ile değişkenlik gösterebilir. “Kaba Rast” perdesinden “Tiz Eviç” perdesine kadar uzanan 5 ses kademesi (ses devresi) mevcuttur.

Bu eserin hazırlanmasında ise başta ney üfleme yeni başlayanlar, halen icra etmeye devam edenler, öğrenciler ve dahi sanatçılar için yararlı olabilmek hedeflenmektedir.

Müzik ile ilgili yükseköğrenim kurumları, okul ve eğitim kurumlarında ders kitabı olarak okutulması da bu alanda öğrenim gören öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacaktır.

Bu makalede ney bakımı, yağlanması ve muhafazası ile ilgili faydalı bilgiler verilmiştir. Güzelliklerle dolu bir dünya kültür, sanat, edebiyat ve musiki ile mümkündür. Musiki sanattır, sanat ise kültür demektir.

Yöntem, Bulgu ve Tartışma

NEY BAKIMI, YAĞLANMASI VE MUHAFAZASI

Bu bölümün amacı neyimizin bakımı, yağlanması ve muhafazası için en pratik ve kolay yöntemi açıklamak olacaktır.

Neyimizin içinin tertemiz olması adına zaman zaman el tipi bir hava kompresörü ile temizlemek faydalı olacaktır ki bu zaman aralığı 6 ayda bir kez olmalıdır.

Neyimizi üflerken oluşan rezonansın çok daha net ve hızlı olması için neyin içinin tertemiz olması gerekir. Bu temizlik neyimizden çıkacak sesi de son derece güçlendirecektir.

Neyimizi hava kompresörü ile temizlememizin temel amacı; neyimizin içinde oluşan kırıntılardan, ağızımızdan çıkabilecek yemek artıklarından, küflenmelerden ve neyin, içerisine girebilecek tozlardan, kurtarmaktır. Hava kompresörü ile 1-2 dakikalık bir temizleme işlemi yeterli olacaktır.

Neyimizi, temiz ağızımız ile üfleme en doğrusudur yani neyimizi dişlerimizi fırçaladıktan sonra üfleme gerekir. Ney üflerken ağızımızdaki çeşitli yemek artıkları, partiküller zamanla neyin içini gereksiz olarak dolduruyor, böylelikle kötü bir koku oluşmasına neden olup ve zamanla siyah bir tortu yapabiliyor.

Neyimizi asla ve asla su ile yıkamayalım ya da temizlemeyelim. Su ile temizlik neyi uzun vadede çürütmek demektir.

Ney temizliği için içerisine harbi vb. hiçbir malzeme ile müdahale edilmez, neyimizin içerisine harbi vb. malzeme sokmak ses kutusuna zarar verir.

Neyimizi, aşırı sıcak yerlerde, soba yanında, kalorifer civarında ya da dışarıda sürekli güneş gören sıcak yerlerde bulundurmamalıyız. Ney, organik bir yapıya sahip olduğu için tüm ağaç enstrümanlarda olduğu gibi sıcak ortamlardan etkilenir. Ney sıcak ortamlarda akort olarak dikleştiği gibi düzenli yağlanmazsa eğilir.

Neyimizi sıcaktan korumalıyız. Evimizde ney çantasında korumak bu işin en basit yoludur. Ney üfledikten hemen sonra ney çantanıza koyarsanız küflenme yapabilir. Bu durumda Ney çantamızın hava alması için ağızını ya da kapağını açık bırakmalıyız.

Ney çantamızı biraz açık bırakarak evde rahatlıkla koruyabiliriz.

Ney Bakımı:

Neylerimizi belirli zaman aralıklarında yağlamalıyız.

Yağlama işlemi için kullanılacak başlıca yağlar: Fındık Yağı, Susam Yağı, Badem Yağı, Ceviz Yağı şeklinde olup zeytinyağı, kanola yağı ve hatta ince makina yağı da kullanılabilir.

Fakat burada siz değerli neyzenlere tavsiyem olabildiğince ince bir yağ kullanmanız olacaktır ki "Fındık Yağı" bu nedenle benim tavsiye edeceğim başlıca yağ türü olacaktır. Susam Yağı da Fındık Yağı kadar ney yağlaması için elverişli olmasına karşın bulunması zor ve pahalı oluşu nedeni ile kolay ulaşılamamaktadır.

Neyimizi üfledikten hemen sonra yağlamak doğru değildir, içerisindeki nemin bir süre kurummasını beklemek doğru olacaktır.

Şekiller ile gösterilen Ney Yağlama Kazanı (Tankı) ney yağlama işlemi için son derece uygun olup etkin bir yağlama sağlamaktadır. Ney Yağlama Kazanının ilk bölmesine yerleştireceğiniz neyimizin başpare ağzından fındık yağı ile doldurunuz. Örneğin akşam eve geldiğinizde neyinizi yağlama kazanına yerleştirip gece yatana kadar 6-7 saat yağ içerisinde bekletiniz ve sonrasında neyinizi buradan çıkarıp ney yağlama kazanının ikinci bölmesine alıp yağı iyice süzdürünüz ki yatarken süzdürme bölmesine yerleştirdiğiniz neyimizi yine 6-7 saat sonra sabah olunca bu bölmeden de çıkarabilirsiniz. Neyimizi kuru, temiz ve yumuşak bir bez ile dış kısmını silerek ve altına bir kap yerleştirip kenarda dik vaziyette 1-2 saat daha bırakıp iyice süzülüp kurummasını sağlamak uygun olacaktır. Bu aşamadan sonra artık neyimizi alıp üfleyebilirsiniz.

Neyimizin dış kısmını Ceviz Yağı ile yağlarsak kızarıklık hoş bir renk elde edilecektir.

Neyimizi satın aldıktan hemen sonra ilk bir ay boyunca her hafta ve sonrasında ise ayda bir yağlamak yeterli olacaktır. Elbette neyimizi çok sık üflüyorsak bu süreler ihtiyaç doğrultusunda daha da kısaltılabilir.

Üst paragrafta tariflediğimiz bu ana yağlama işlemine ilave bir de ara yağlama işlemleri yapmak sağlıklı bir uygulamadır. Örneğin yeni yağladığımız ve bir ay sonra tekrar yağlayacağımız neyimizi ihtiyaca göre haftalık, 10 ya da 15'er günlük aralar ile damlalık ile yağlayabiliriz, Çeşitli yağlar kullanarak ki bunlar, ceviz yağı, susam yağı ve badem yağıdır, bunların her birinin şişelerinden damlalık ile çekip neyin başparesinden ses kutusuna doğru 3-4 damla halinde damlatabiliriz. Aşırın perdesinin hemen altındaki delikten de 1-2 damla ince makina yağı damlatılabilir. En son olarak da yine başpare üzerinden ses kutusuna 1-2 damla lavanta yağı ile 1-2 damla gül yağı damlatmak güzel koku ve nefes ferahlığı sağlayacaktır. Bu işlemler için damlalık ve enjektör malzemeleri kullanılabilir.

Boynuz başpareler, nemlilik, kuruluk ve sıcaklık gibi hava şartları nispetinde gevşeyebilir ya da çok sıkılaşabilirler. Bu durum değişkenlik gösterebilir. Gevşek başpareler üflendikten sonra tekrar sıkılaşır, ya da başparenin kamaşa giren kısmına tesisatçıların kullandığı “teflon bant” sarılıp tekrar ney’e takılırsa sorun giderilebilir. Bu durum genellikle boynuz başpareler için geçerli olup diğer derlin başparelerde daha nadir görülür.

Yağlama ve bakım işlemi sonrası gevşeyen başparenin kamaşa giren kısmına tesisatçıların kullandığı “teflon bant” sarılıp tekrar ney’e takılır. Aynı şekilde yağlama ve bakım işlemi

sonrası gevşeyen alt paravane ve üst paravane için de paravananın kamışa giren kısmına “teflon bant” sarılarak paravane yerine yerleştirilir.

Sonuç

Şekil 1 ile Ney enstrümanı için taşıma ve muhafaza çantaları (tekli çantalar), Şekil 2 Ney enstrümanı için taşıma ve muhafaza çantası (çoklu çantalar), Şekil 3 Ney enstrümanı için taşıma ve muhafaza çantası (çoklu çantalar), Şekil 4 Ney bakımı ve yağlanması için damlalık ile kullanılan çeşitli yağlar (Tatlı badem yağı, ceviz yağı, gül yağı, lavanta yağı, ince makina yağı, özel karışım ney yağı), Şekil 5 Ney bakımı ve yağlanması için damlalık, şırınga, enjektör ve özel şişeler ile kullanılan çeşitli yağlar (Tatlı badem yağı, ceviz yağı, gül yağı, susam yağı, lavanta yağı, ince makina yağı, özel karışım ney yağı), Şekil 6 Ney boğum sargıları, Şekil 7 Ney boğum sargıları, Şekil 8 Ney yağlama işlemi için fındık yağı, Şekil 9 Ney yağlama işlemi için fındık yağı, Şekil 10 Ney yağlama işlemi için çift bölmeli yağlama tankı, Şekil 11 Ney yağlama işlemi için çift bölmeli yağlama tankı, Şekil 12 Ney yağlama işlemi için çift bölmeli yağlama tankı, Şekil 13 Ney yağlama işlemi için çift bölmeli yağlama tankı ve Şekil 14, Şekil 15 ile Ney yağlama işlemi için çift bölmeli yağlama tankının yerleştirildiği “Ney Yağlama Kazanı Sistemi” görülmektedir. Şekil 16’de ise Ney yağlama işlemi için özel hazırlanmış ve PVC borudan imal edilmiş yağlama tankları mevcuttur. Şekil 17 Ney yağlama işlemi için PVC borulardan imal edilmiş “Ney Yağlama Kazanı Sistemi”ni göstermektedir.

Şekil 1 Ney enstrümanı için taşıma ve muhafaza çantaları (tekli çantalar).

Şekil 2 Ney enstrümanı için taşıma ve muhafaza çantası (çoklu çantalar).

Şekil 3 Ney enstrümanı için taşıma ve muhafaza çantası (çoklu çantalar).

Şekil 4 Ney bakımı ve yağlanması için damlalık ile kullanılan çeşitli yağlar (Tatlı badem yağı, ceviz yağı, gül yağı, lavanta yağı, ince makina yağı, özel karışım ney yağı).

Şekil 5 Ney bakımı ve yağlanması için damlalık, şırınga, enjektör ve özel şişeler ile kullanılan çeşitli yağlar (Tatlı badem yağı, ceviz yağı, gül yağı, susam yağı, lavanta yağı, ince makina yağı, özel karışım ney yağı).

Şekil 6 Ney boğum sargıları.

Şekil 7 Ney boğum sargıları.

Şekil 8 Ney yağlama işlemi için fındık yağı.

Şekil 9 Ney yağlama işlemi için findık yağı.

Şekil 10 Ney yağlama işlemi için çift bölmeli yağlama tankı.

Şekil 11 Ney yağlama işlemi için çift bölmeli yağlama tankı.

Şekil 12 Ney yağlama işlemi için çift bölmeli yağlama tankı.

Şekil 13 Ney yağlama işlemi için çift bölmeli yağlama tankı.

Şekil 14 Ney yağlama işlemi için çift bölmeli yağlama tankının yerleştirildiği “Ney Yağlama Kazanı Sistemi”.

Şekil 15 Ney yağlama işlemi için çift bölmeli yağlama tankının yerleştirildiği “Ney Yağlama Kazanı Sistemi”.

Şekil 16 Ney yağlama işlemi için özel hazırlanmış PVC borudan imal edilmiş yağlama tankları.

Şekil 17 Ney yağlama işlemi için PVC borulardan imal edilmiş "Ney Yağlama Kazanı Sistemi".

Şekil 18 ve Şekil 19'da Çeşitli Ney (Nây-i Şerif) enstrümanları görülmektedir.

Şekil 18 Çeşitli Ney (Nây-i Şerif) enstrümanları.

Şekil 19 Çeşitli Ney (Nây-i Şerif) enstrümanları.

YAZARIN / SAİRİN BİYOGRAFİSİ (Dr. Öğr. Üyesi Mak.Yük.Müh. Emin Taner ELMAS):

Dr. Öğr. Üyesi Emin Taner ELMAS, Makina Yüksek Mühendisi olup 1974 yılı Sivas doğumludur.

Doktora öğrenimini Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği Anabilim Dalı Termodinamik Bilim Dalı'nda, Yüksek Lisans - Master öğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Anabilim Dalı Enerji Bilim Dalı'nda tamamlamış olup , Lisans öğrenimini de Hacettepe Üniversitesi Z.M.F. Makina Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamış ve 1995 yılında fakülteyi derece ile bitirerek makina mühendisi olmuştur. Fakültede ilk 3 sınıfın sonunda birinci olması nedeni ile 4. sınıfta Makina Mühendisleri Odası tarafından karşılıksız burs ile ödüllendirilmiştir. 1991 yılında ise İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun olmuştur.

Yedek Subaylık görevini Bosna Hersek'te, Saraybosna'da NATO bünyesinde SFOR Çok Uluslu Barış Gücü'nde İngilizce Tercüman olarak tamamlamış olup, 2 adet NATO Madalyası ile Türk Silahlı Kuvvetleri Hizmet Övünç Belgesi (Bosna Hersek) sahibidir.

Üniversitelerdeki akademisyenlik görevlerinin yanısıra, çeşitli endüstriyel kurum, kuruluş ve şirketlerde mühendislik ve yöneticilik yapmış olup; Şantiye Şefi, Proje Yöneticisi, Yönetim Temsilcisi, Kalite Müdürü, Üretim Müdürü, Enerji Müdürü, CSO-CTO, CBDO, Fabrika Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür pozisyonlarında görevler almıştır.

Dr. Öğr. Üyesi Emin Taner ELMAS, Iğdır Üniversitesi öğretim üyesi olup Iğdır Teknik Bilimler MYO Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü (Otomotiv Teknolojisi) – Bölüm Başkanı ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Biyomühendislik ve Bilimleri Anabilimdalı öğretim üyesidir. Akademik ve endüstriyel alanlarda yaklaşık olarak toplamda 30 yıllık mesleki tecrübeye sahiptir.

NASA da dahil olmak üzere ASME, TÜBİTAK ve birçok bilimsel kurum, kuruluş ve üniversite için bilimsel hakemlik ve panelistlik görevleri yapmış ve yapmaktadır.

“Makina Mühendisliği, Enerji Transferi, Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Yüksek Matematik, Evaporasyon, Isı Boruları, Uzay Bilimleri, Otomotiv, Biyomühendislik, Tıp Mühendisliği

Uygulamaları, Nöromühendislik, Tıp Tekniği” akademik ve bilimsel çalışma alanları olup; “Isıtma-Havalandırma Klima Uygulamaları, Basınçlı Kaplar, Isı Değiştiriciler, Enerji Verimliliği, Buharlı Kazanlar, Enerji Santralleri, Kojenerasyon, Su Saflaştırma, Su Arıtımı, Endüstriyel Ekipman ve Makinalar, Kaynaklı İmalat, Saç Şekillendirme, Talaşlı İmalat” ise endüstriyel tecrübe alanlarıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Emin Taner ELMAS aynı zamanda müzisyen olup, saz (bağlama) icrası sanatçısı ve neyzendir. Saz-Bağlama çaldığı ve Ney üflediği ses kayıtlarından bazılarının yer aldığı bir YouTube Müzik Kanalı (Emin Taner ELMAS) mevcuttur. Babası Hâkim “Raşit ELMAS” için büyük ozan Âşık Veysel ŞATIROĞLU’nun “Raşit Bey” ismi ile yazdığı şiiri “Raşit Bey Türküsü” olarak bestelemiş, notaya almış ve akademik makale olarak da yayınlarak kendi müzik kanalında neşretmiştir. Ayrıca babası için kaleme aldığı ve akademik edebiyat dergisinde yayınlanmış “Canım Babam” ve “Geldim Babam” isimli şiirleri yazmıştır, bu şiirlere ait enstrümental müzikler yapmıştır. “Annem Annem Türküsü” isimli enstrümental bir eser bestelemiş ve annesi Avukat Tuna ELMAS'a 11.05.2025 Anneler Gününde hediye etmiştir. “Ney ve Neyzen” isimli bir şiiri de mevcuttur. Arkeolog ve İngilizce Öğretmeni olan kızkardeşi “Esra ELMAS”a yazdığı ve hediye ettiği “Esra Kardeşim” isimli şiiri de bulunmaktadır. “Kazana Düşürdüm Başparemi” isimli türkü karakterli hicivli şiirin yazarıdır. “Saz-Bağlama Akort Sistemi Metodu” ile “Ney ve Neyzen; Ney’de Perdeler, Ses Devreleri, Oktavlar, Yapısı, İcrası, Ney Bakımı ile Temel Musiki Nazariyatı” isimli kitapları basılmıştır. Muhtelif makale, kitap, şiir, manzume, nesir, güfte, beste ve repertuar çalışmalarına da devam etmektedir, ayrıca fotoğrafçılık ile ilgilenmektedir.

Referanslar

- [1] ELMAS, Emin Taner. (2025). (Saz -Bağlama Akort Sistemi Metodu) Uzun Sap Bağlama Ailesi - Divan Sazı, Tambura ve Cura için Abdal Düzeni Ses Akordu ile Kısa Sap Bağlama Ailesi – Çöğür Sazı için Ses Akort Düzeni. In Global Journal of Research in Education & Literature (Vol. 5, Number 2, pp. 46–72). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15103469>
- [2] ELMAS, Emin Taner. (2025). (Saz - Bağlama Tuning System Method) Long Neck Bağlama Family - For Divan Saz, Tambura and Cura with Abdal Tuning System & Short Neck Bağlama Family – Sound Tuning Scheme for Çöğür Saz. In Global Journal of Research in Education & Literature (Vol. 5, Number 2, pp. 91–120). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15191768>
- [3] ELMAS, Emin Taner. (2025). Saz -Bağlama İcracıları ve Sanatkârlar için "Müzik Repertuarı" Nitelikli bir Türkü ve Şarkı İsimleri Listesi. In Global Journal of Research in Education & Literature (Vol. 5, Number 3, pp. 31–82). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15459846>
- [4] Elmas, Emin Taner, (2025), KİTAP: Saz -Bağlama Akort Sistemi Metodu, GJR Publication, ISBN:978-81-987853-6-7
- [5] Elmas, Emin Taner, (2025), KİTAP: Ney ve Neyzen; Ney'de Perdeler, Ses Devreleri, Oktavlar, Yapısı, İcrası, Ney Bakımı ile Temel Musiki Nazariyatı, GJR Publication, ISBN:978-81-987853-0-5